

RITRATTO DI MONACA DOMENICANA

AMBITO SENESE

INVENTARIO: 153

MATERIA / TECNICA: tempera grassa su tavola

SCHEDA

La provenienza di questo dipinto è tuttora ignota. È stato identificato dalla critica (Della Pergola 1959) con il quadretto "[...] di due palmi incirca in tavola con dentro la Testa di Monaca con uno che tiene un giglio in mano (sic)", così elencato nell'inventario del 1693 dei beni di casa Borghese, descritto genericamente dall'estensore del documento come opera 'del Sofonisba', attribuzione ripresa nel 1790 e precisata in tale occasione con 'Pietro Sofonisba'. Questo nome, sostituito negli elenchi fedecommissari del 1833 con quello di Pier Francesco Mola, fu scartato debitamente da Adolfo Venturi (1893) che, muovendosi nel solco tracciato dal Ramhdor (1787), assegnò il quadro al senese Francesco Vanni.

Tale giudizio fu però rifiutato sia da Roberto Longhi (1928), che parlò di cerchia di Domenico Beccafumi e di Bartolomeo Neroni; sia da Paola della Pergola (1955), che nel catalogo della Galleria Borghese pubblicò il dipinto come anonimo maestro toscano. Secondo la studiosa, infatti, la tavola, sicuramente di ambito senese, risulta affine nel trattamento del velo ai modi giovanili di Rosso Fiorentino, in particolare a uno dei suoi ritratti conservato agli Uffizi ([Ritratto di giovinetta](#), inv. 99573). Questa ipotesi, mai discussa dalla critica, è stata riproposta da Kristina Herrmann Fiore (2006).

Antonio Iommelli

BIBLIOGRAFIA

- F. W. B. von Ramdohr, *Ueber Malherei und Bildhauerarbeit in Rom für Liebhaber des Schönen in der Kunst*, I, Leipzig 1787, I, p. 301;
- G. Piancastelli, *Catalogo dei quadri della Galleria Borghese*, in Archivio Galleria Borghese, 1891, p. 115;
- A. Venturi, *Il Museo e la Galleria Borghese*, Roma 1893, p. 106;
- R. Longhi, *Precisioni nelle Gallerie Italiane*, I, *La R. Galleria Borghese*, Roma 1928, p. 193;
- P. della Pergola, *La Galleria Borghese. I Dipinti*, II, Roma 1959, p. 36, n. 47;
- K. Herrmann Fiore, *Galleria Borghese Roma scopre un tesoro. Dalla pinacoteca ai depositi un museo che non ha più segreti*, San Giuliano Milanese 2006, p. 55.

PORTRAIT OF A DOMINICAN NUN

SIENESE SCHOOL

INVENTORY: 153

MEDIUM: tempera on panel

COMMENTARY

The provenance of this work is still unknown. Critics (della Pergola 1959) have identified it with the entry in the 1693 inventory of the possessions of the Borghese family which describes a work '[...] of approximately two spans on panel with the head of a nun with someone holding a lily in his hand [*sic*]'. The compiler of the document ascribed the painting to 'il Sofonisba'; this attribution was repeated in the 1790 inventory, where the more precise reference to 'Pietro Sofonisba' was given. Yet since then the name of the painter of this portrait has been contested: while the *Inventario Fidecommissario* of 1833 listed the work as by Pier Francesco Mola, Adolfo Venturi (1893), taking up the suggestion of Ramhdor (1787), attributed it to the Sienese painter Francesco Vanni.

This theory was in turn rejected by both Roberto Longhi (1928), who wrote of the circle of Domenico Beccafumi and Bartolomeo Neroni, and by Paola della Pergola (1955), who published the painting in the Galleria Borghese catalogue with an attribution to an anonymous Tuscan master. In her opinion, the panel is certainly a product of the Sienese school; she noted the similarities in the depiction of veil with the style of the young Rosso Fiorentino, evident in particular in one of his portraits conserved in the Uffizi Gallery ([Portrait of a Young Woman](#), inv. no. 99573). Her proposal received the support of Kristina Herrmann Fiore (2006) and has not been called into question by other critics.

Antonio Iommelli

BIBLIOGRAPHY

- F. W. B. von Ramdohr, *Ueber Malherei und Bildhauerarbeit in Rom für Liebhaber des Schönen in der Kunst*, I, Leipzig 1787, I, p. 301;
- G. Piancastelli, *Catalogo dei quadri della Galleria Borghese*, in Archivio Galleria Borghese, 1891, p. 115;
- A. Venturi, *Il Museo e la Galleria Borghese*, Roma 1893, p. 106;
- R. Longhi, *Precisioni nelle Gallerie Italiane*, I, *La R. Galleria Borghese*, Roma 1928, p. 193;
- P. della Pergola, *La Galleria Borghese. I Dipinti*, II, Roma 1959, p. 36, n. 47;
- K. Herrmann Fiore, *Galleria Borghese Roma scopre un tesoro. Dalla pinacoteca ai depositi un museo che non ha più segreti*, San Giuliano Milanese 2006, p. 55.

